

Mikołaj Kozłowski¹

Prawybory do Kongresu jako czynnik wzmacniający pozycję władzy ustawodawczej

Streszczenie:

Niedoceniany mechanizm prawyborów do Kongresu pozwala Reprezentantom i Senatorom zachować niezależność od Prezydenta, który pozostaje politycznym liderem swojej partii. Uprawnienia Kongresu względem administracji pozostawałyby ułudą, gdyby Prezydent mógł bezpośrednio wpływać na wystawianie kandydatów w wyborach kongresowych. Dodatkowo prawybory pozostają istotnym czynnikiem upodmiotowienia wyborców.

Słowa kluczowe: Kongres, prawybory, podział władz, Prezydent, Demokraci, Republikanie

Congressional Primaries as an Empowering Factor for the Legislature

The underestimated mechanism of congressional primaries allows Representatives and Senators to remain independent of the President, who continues to be the political leader of his or her party. Congress' powers over the administration would remain a delusion if the President could directly influence the fielding of candidates in congressional elections. Additionally, primaries remain an important factor in voter empowerment.

Key words: Congress, primaries, separation of powers, President, Democrats, Republicans

¹ Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mikolaj.kozlowski@icloud.com, ORCID 0000-0003-4967-1502.

1. Wstęp

Niniejsza praca ma na celu zwrócenie uwagi na mniej oczywisty, bo pozakonstytucyjny mechanizm prawyborów do Kongresu i jego rolę w zachowaniu równowagi między władzą wykonawczą a ustawodawczą w Stanach Zjednoczonych. Stworzone przez prawo instytucje nie są zwieszane w próżni. System uzupełniany jest przez pozaprawne czynniki, które czasami decydują o tym, jak skutecznie w życie wejdą zamiary ustrojodawcy.

W tym miejscu konieczne jest pewne zastrzeżenie. Rozmawiając o relacji między władzami, należy mieć świadomość ich powiązania politycznego. Prezydent USA jest nieformalnym przywódcą jednej z dwóch partii reprezentowanych w Kongresie. Patrzenie na ustrojową pozycję Prezydenta, jedyne organu egzekutywy, zapominając, że piastun urzędu jest jednocześnie liderem politycznym, uniemożliwia zrozumienie systemu władzy. Niepokój może budzić możliwość wywierania przez Prezydenta wpływu na parlamentarzystów-członków partii.

Na potrzeby niniejszej pracy kluczowe wydaje się sformułowanie i uprawdopodobnienie tezy, że prawybory w systemie amerykańskim odgrywają szczególną rolę, pozwalając kongresmenom partii prezydenckiej działać niezależnie od lokatora Białego Domu i umożliwiając im start w wyborach nawet wbrew jego woli. Ponadto wzmacniają one pozycję parlamentarzystów względem partyjnego establishmentu, zmniejszając ryzyko politycznych nacisków na legislatywę.

Omówienie wzajemnej pozycji władz powinno być stosunkowo proste w kraju, którego system dość wiernie oddaje trójpodział władz². Fakt, że ustrój Stanów Zjednoczonych funkcjonuje bez fundamentalnych zmian od niemal 250 lat, umożliwia dokładną analizę i obserwację długofalowych skutków takich a nie innych rozwiązań.

Separacja władz, co warto podkreślić, w amerykańskim modelu przebiega ostrzej w ujęciu personalnym niż funkcjonalnym. Poszczególne władze posiadają bowiem pewien arsenał środków umożliwiających wpływ na pozostałe, a jednocześnie absolutnie wykluczone jest łączenie stanowisk w obrębie więcej niż jednej z nich³. Jednym z centralnych pojęć amerykańskiego systemu rządów są mechanizmy kontroli i równowagi (*checks and balances*), szczególnie ważne dla tematu pracy. Należy wziąć pod uwagę, jakimi środkami Prezydent dysponuje względem Kongresu oraz jakimi Kongres dysponuje względem Prezydenta. Istotnym aspektem tych powiązań pozostaje również możliwość wywierania wpływu w ujęciu partyjnym. Warto tu wspomnieć, że wpływ taki może być mniej lub bardziej brzemienny w skutki, a zależy to od kompozycji władzy. Jeśli partia Prezydenta kontroluje obie izby Kongresu (*united government*), to lojalność partyjnych prawodawców względem Białego Domu jest bardziej brzemienna w skutki. Jeżeli jednak chociaż jedna z izb jest kontrolowana przez politycznych przeciwników

² J. Szymanek, *Determinanty amerykańskiego systemu prezydenckiego* [w:] *Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki*, red. P. Laidler, J. Szymanek, M. Grzybowski, Kraków 2014, s. 207–208.

³ R.M. Małajny, *Apologie i anatemy- ocena amerykańskiej wersji podziału władzy* [w:] *Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej*, red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, Wrocław 2014, s. 156–157.

(*divided government*), to konsekwencje dla funkcjonowania systemu władzy są dalece mniejsze, ponieważ Kongres nie uchwali żadnego prawa bez zgody drugiej partii.

Amerykańska praktyka konstytucyjno-polityczna zmierzyła się w zasadzie ze wszystkimi wyzwaniem, jakie przewidziała dla niej teoria, a nawet z takimi, których nie przewidział nikt. Sukcesja prezydencka, zarówno w następstwie zabójstwa, jak i rezygnacji głowy państwa, *shutdown* administracji federalnej, konieczność oddawania przez wiceprezydenta rozstrzygającego głosu w Senacie – rozwiązania tych problemów zostały już wypracowane.

Obecnie trwają zmagania USA z podważaniem przez część polityków wyników demokratycznych wyborów, a także próbą ograniczania w niektórych stanach praw wyborczych. Przykładowo w Georgii, jednym z najbardziej kompetytywnych stanów, już w 2018 roku pojawiały się oskarżenia o celowe utrudnianie oddania głosu poprzez piętrzenie wymagań administracyjnych wymierzone szczególnie w wyborców czarnoskórych⁴. Ostatecznie w 2020 roku stan ten okazał się być kluczowy dla zwycięstwa Demokratów: jego szesnaście głosów elektorskich zasililo konto Joe Bidena, a oba mandaty senackie przypadły jego partii. Należy bacznie zwracać uwagę, czy amerykański system konstytucyjny wypracuje mechanizmy, z pomocą których sprosta nowym wyzwaniom.

Opisując poszczególne procesy polityczne w pewnym uproszczeniu, ograniczę się do omawiania jedynie sytuacji w Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej. Ten zabieg nie ma na celu deprecjonować roli, jaką odgrywają pozostałe partie, a jedynie uprościć strukturę pracy, nie zaprzatając głowy czytelników szczegółami, które nie są istotne dla funkcjonowania systemu politycznego. Ostatnie wybory, w których kandydat spoza dwóch głównych partii odegrał istotną rolę, odbyły się w 1992 roku, a zatem w innej epoce politycznej. By uzmysłwić, jak odległe i nieporównywalne to czasy, wystarczy przypomnieć, że Bill Clinton wygrywał wtedy w Arkansas, w Wirginii Zachodniej i w Tennessee, obecnych twierdzach Republikanów.

2, Kongres

Władza ustawodawcza w Stanach Zjednoczonych należy do dwuizbowego Kongresu, w którym Izba Reprezentantów ma być odbiciem woli politycznej mieszkańców federacji, a w Senacie reprezentowany ma być interes podmiotów federacji, stanów. Mimo wielu różnic między izbami nadmienić należy, że odmiennie niż w większości systemów europejskich, w procesie legislacyjnym izba wyższa ma równorzędną pozycję względem niższej⁵ (z tym wyjątkiem, że nie inicjuje projektów ustaw dotyczących dochodów państwa), a także posiada pewne wyłączne kompetencje, np. zatwierdzanie kandydatur na członków Sądu Najwyższego czy gabinetu Prezydenta⁶.

⁴ C. Anderson, *Stacey Abrams, Brian Kemp and Neo-Jim Crow in Georgia* [w:] *Voter Suppression in U.S. Elections*, red. J. Downs, Athens 2020, s. 67.

⁵ W. Kwiatkowski, *System władzy* [w:] *Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo*, red. Z. Lewicki, Warszawa 2014, s. 129.

⁶ M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, *Systemy polityczne : podręcznik akademicki*, t. 2, Kraków 2020, s. 77.

W amerykańskim modelu separacji władz Kongres został wyposażony w konkretne mechanizmy pozwalające mu trzymać w szachu egzekutywę. Należą do nich władza nad sakiewką (*power of the purse*), uprawnienia dochodzeniowe komisji, a także, zastrzeżone dla Senatu, prawo zatwierdzania traktatów oraz nominacji prezydenckich⁷. Gwarantują one władzy ustawodawczej wyłączność nakładania podatków, a także kontrolę nad budżetem federalnym, umożliwiającą wzywanie przedstawicieli administracji na przesłuchania i żądanie od nich ujawnienia raportów i dokumentów. Wymagana zgoda Senatu zostanie poruszona w dalszej części pracy.

Niejako „opcją atomową” w arsenale Kongresu jest procedura *impeachmentu*. Jest to szczególne postępowanie, mające na celu doprowadzenie do usunięcia z urzędu urzędnika państwowego z powodu naruszenia przez niego Konstytucji lub popełnienia poważnego przestępstwa. Oczywiście zasadniczym i najważniejszym przypadkiem *impeachmentu* jest *impeachment* Prezydenta, ale najczęściej dotyczył on sędziów federalnych.

W stan oskarżenia stawia Izba Reprezentantów. Formułuje ona tzw. artykuły *impeachmentu*, czyli zarzuty stawiane w postępowaniu. Głosowanie w tej sprawie odbywa się zwykłą większością głosów. Rolę sądu przyjmuje w tej procedurze Senat, ale do wyroku skazującego wymagana jest większość 2/3. Do tej pory w czterech postępowaniach impeachmentowych prezydenci Andrew Johnson, Bill Clinton i Donald Trump (sądzony dwukrotnie) obronili się w Senacie.

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych jest niższą izbą Kongresu. Zasiada w niej 435 reprezentantów wybieranych w wyborach powszechnych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Liczba miejsc w Izbie przypadająca poszczególnym stanom jest proporcjonalnie zależna od odbywającego się co 10 lat spisu powszechnego, ale każdy stan ma zagwarantowane przynajmniej jedno miejsce⁸. Z tego powodu, mimo że statystycznie wg spisu powszechnego z 2020 roku jeden reprezentant powinien przypadać na około 760 tysięcy obywateli, to najmniejszy stan, Wyoming (580 tysięcy obywateli), również ma swojego reprezentanta. Wraz z przyporządkowywaniem liczby mandatów co 10 lat odbywa się przerysowywanie okręgów wyborczych tak, aby zamieszkiwała w nich możliwie zbliżona liczba obywateli, zgodnie z zasadą „jeden człowiek, jeden głos”⁹. Proces ten jest również okazją do wyznaczenia granic okręgów w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć szanse na zdobycie mandatu przez daną partię. Takie kreatywne kształtowanie granic okręgów (*gerrymandering*) sprawia, że partia kontrolująca stanową legislaturę może zapewnić sobie zwycięstwa w wyborach do Izby przez najbliższe 10 lat. Nie oznacza to, że przerysowywanie okręgów wyborczych następuje wyłącznie w bezpośrednim następstwie spisu powszechnego. Do zmian w innych terminach wyjątkowo dojść może w wyniku decyzji sądu lub przy rzadkich, kontrowersyjnych decyzjach legislatur stanowych, np. w Teksasie w 2003 roku.

⁷ R.M. Małajny, *Apologie...*, s. 153.

⁸ M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, *Systemy...*, s. 77.

⁹ Z. Lewicki, *Igrzyska demokracji. Amerykańska kultura wyborcza*, Warszawa 2016, s. 160-161; Z. Lewicki, *Amerykański system wyborczy*, Warszawa 2020, s. 152-153.

Reprezentanci wybierani są w wyborach czteroprzymiotnikowych: powszechnych, bezpośrednich, tajnych i równych. Wybory do Izby odbywają się co 2 lata, a więc w zasadzie kampania wyborcza trwa nieustannie. Co drugie wybory odbywają się wraz z wyborami prezydenckimi, a co drugie w środku kadencji Prezydenta (*midterms*). Wybory powszechne są poprzedzane prawyborami w ramach poszczególnych partii, które należy przeprowadzić odpowiednio wcześniej. Prowadzi to do sytuacji, w której realne przerwy między kampaniami wyborczymi nie trwają dłużej niż rok. Tak krótka kadencja umożliwia jednak dość częste wyrażanie swojej woli politycznej przez wyborców i może być traktowana jako wzmocnione narzędzie kontroli i recenzji władzy w rękach obywateli¹⁰. Z drugiej strony prawodawcom nie pozostaje wiele czasu na pracę niezmaconą wiecami i zbieraniem funduszy na reelekcję.

Wspomniane prawyборы mają za zadanie wyłonić kandydata do wystawienia w danym okręgu w wyborach powszechnych. Zazwyczaj, oprócz starcia pomiędzy konkretnymi kandydatami, jest to rozgrywka o dominację któregoś ze skrzydeł partii. Wśród Demokratów prawyборы rozstrzygają się, w pewnym uproszczeniu, między centrystami (np. Joe Biden, Hillary Clinton, Nancy Pelosi) a szeroko rozumianą frakcją progresywną (np. Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Alexandra Ocasio Cortez). W Partii Republikańskiej od 2016 roku obserwujemy podział na tradycyjnych konserwatywno-liberalnych Republikanów (np. Mitt Romney, Liz Cheney, Susan Collins) i tzw. Trumpistów (np. Kevin McCarthy, Ted Cruz, Ron DeSantis). Prawyборы kształtują zatem oblicze partii na następny cykl wyborczy i po części determinują agendę, z jaką kandydaci pójdą do wyborców.

Chociaż jednym z celów prawyborów jest wystawienie najbardziej „wybieralnego” (*electable*) kandydata w wyborach powszechnych, należy pamiętać, że zbyt zażarte prawyборы mogą prowadzić do podziału w partii. Zwolennicy pokonanych polityków mogą odmówić poparcia zwycięzcy i tym sposobem zwiększyć szanse na zwycięstwo konkurencyjnej partii¹¹. Z tego powodu Demokraci czy Republikanie starają się uniknąć walki na noże we własnym gronie, chociaż oczywiście nie zawsze się to udaje. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że istnieje też stanowisko zwracające uwagę na fakt, że zażarte prawyборы mogą pomóc partii „rozkręcić” wyborczą maszynę wcześniej niż w oficjalnej kampanii wyborczej, a przez to przelożyć się pozytywnie na mobilizację wyborców¹². Wydaje się, że tak długo jak lokalni działacze partyjni nie wywindują poziomu emocji w prawyborach do nieuzasadnionego ekstremum, ten proces wyłaniania kandydatów nie powinien odbijać się negatywnie na wynikach wyborów powszechnych.

System prawyborów w Stanach Zjednoczonych pojawił się w Erze Postępowej, kiedy to przemiany społeczno-polityczne doprowadziły do mocniejszego akcentowania demokracji bezpośredniej i upodmiotowienia wyborców. Stopniowo prawyборы

¹⁰ M. Turek, *Midterm. Specyfika wyborów do Kongresu USA w środku prezydenckiej kadencji*, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 124.

¹¹ G.B. Johnson, M.-J. Petersheim, J.T. Wasson, *Divisive Primaries and Incumbent General Election Performance: Prospects and Costs in U.S. House Races*, „American Politics Research” 2010, t. 38, nr 5, s. 932.

¹² D. Ebner, *Divisive, polarising, or energising? Primary election competition and candidate performance in U.S. congressional elections*, „The Journal of Legislative Studies” 2021, t. 27, nr 1, s. 7–8.

wprowadzane były w kolejnych stanach, osłabiając pozycje baronów partyjnych, a decyzję o nominacjach przekazując zainteresowanym wyborcom¹³.

W wielu okręgach o tym, kto zostanie kongresmenem, decydują właśnie prawybyry, ponieważ wiadomo, że konkretny okręg jest bastionem jednej z partii, którego przeciwnicy nie będą w stanie zdobyć. Z tego powodu w niektóre prawybyry inwestuje się więcej energii, pieniędzy i zasobów niż w wybory powszechne. W takim przypadku, kiedy dystrykt nie jest ani trochę kompetytywny na poziomie wyborów powszechnych, kandydaci dominującej partii często prześcigają się w konkurowaniu o najtwardszy i najbardziej radykalny elektorat¹⁴.

Przykładem szczególnie brzemiennych w skutkach prawyborów były prawybyry Partii Demokratycznej w 14. okręgu w Nowym Yorku w 2018 roku, kiedy to polityczna debiutantka Alexandria Ocasio Cortez (wedle amerykańskiego upodobania do inicjałów zwana AOC) pokonała parlamentarnego weterana Joe Crowleya, przymierzanego na przyszłego speakera Izby. Stało się tak mimo poparcia, jakiego doświadczonemu kongresmenowi udzielili gubernator i burmistrz Nowego Yorku, a także lider Demokratów w Senacie¹⁵.

Jak widać na powyższym przykładzie, proces nominowania kandydatów na kongresmenów nie odbywa się decyzją centrali partyjnej, a zatem partyjne przywództwo (w tym Prezydent) ma ograniczony wpływ na to, kto wystartuje w wyborach powszechnych. Oczywiście prominentni działacze i komitety partyjne mogą wspierać swoich faworytów finansowo lub politycznie, ale to lokalni wyborcy ostatecznie decydują, kto będzie z ramienia ich partii walczył o miejsce na Kapitolu.

Z powodu takiego a nie innego sposobu wybierania parlamentarzystów cieszą się oni znaczną niezależnością od partyjnego establishmentu. W amerykańskim modelu wyborczym nie jest niezbędne łaszenie się do partyjnych koterii, które mogą obsadzić kandydata na „biorącym miejscu”. Zdarza się wręcz, że wygrywają kandydaci wprost sprzeciwiający się kierownictwu partii, jak to było w przypadku Marjorie Taylor Greene, która wygrała prawybyry w 14. okręgu w Georgii, pomimo faktu, że zarówno lider, jak i *whip* Republikanów poparli jej oponenta w wyścigu prawyborczym¹⁶.

W przypadku kongresmenów należących do aktualnej partii prezydenckiej jedną z możliwych strategii na zdobycie lub utrzymanie mandatu jest wyraźne odcinanie się od lokatora Białego Domu¹⁷. Może być to zabieg skuteczny, zwłaszcza jeżeli sondaże wskazują na niską osobistą popularność prezydenta, a dany wyścig do Izby lub Senatu ma szanse „skupić się” na sprawach lokalnych. Efektywny przekaz pojedynczych

¹³ C.M. Collins, *Primary Elections A Look into Four Primary Election Systems*, „California Initiative Review (CIR)” 2010, t. 2010, nr 1, s. 129.

¹⁴ D.J. Levinson, R.H. Pildes, *Separation of Parties, Not Powers*, „Harvard Law Review” 2006, t. 119, nr 8, s. 2335.

¹⁵ G. Krieg, *A 28-year-old Democratic Socialist just ousted a powerful, 10-term congressman in New York*, <<https://www.cnn.com>>, [dostęp: 7.9.2022 r.].

¹⁶ M. Rosenberg, A.W. Herndon, N. Corasaniti, *A QAnon supporter is (almost definitely) heading to Congress*, <<https://www.nytimes.com>>, [dostęp: 3.9.2022 r.].

¹⁷ M. Turek, *Midterm...*, s. 130.

kandydatów, połączony z chłodnym stosunkiem do szefa egzekutywy, pozwala zachować szanse na zwycięstwo mimo niesprzyjających warunków ogólnokrajowych.

Alternatywnym podejściem jest traktowanie prezydenta jako osoby, która jednoczy partię¹⁸, która jako spójny blok może zapracować na lepszy wynik wyborczy. Pamiętać należy jednak, że w przypadku niepopularnego prezydenta taki manewr może co najwyżej zapewnić mobilizację żelaznego elektoratu, ale zupełnie nie sprawdzi się w pozyskiwaniu wyborców wahających się.

Kongresmeni mogą czuć, że ich ewentualne reelekcje zależą w znacznie większej mierze od zadowolenia swoich wyborców niż od zadowolenia swojej partii. Zasiadając w Izbie, dzielą się na grupy (*caucuses*), w których zasiadają zależnie od swoich poglądów i oczekiwań elektoratu. Nierzadko partia formalnie posiadająca większość musi targować się ze swoimi parlamentarzystami o ich głosy dla konkretnego projektu ustawy, a nawet poszukiwać poparcia u politycznych przeciwników. Z tej przyczyny, zwłaszcza przy niewielkiej przewadze partii rządzącej, głosy pojedynczych reprezentantów nabierają istotnej politycznej wagi. Przykładowo o ile cztery głosy grupy Demokratycznych Socjalistów Ameryki w trakcie 116. Kongresu nie były przywódcom Demokratów szczególnie potrzebne, ponieważ Republikanie nie zdobyli nawet 200 mandatów, to podczas trwania 117. Kongresu Nancy Pelosi nie mogła być nawet pewna reelekcji jako speakerka, ponieważ przewaga jej partii stopniała ledwie do kilku reprezentantów. W takich sytuacjach, kiedy każdy głos jest na wagę złota, zdanie mniejszych frakcji zaczyna być przez partyjne kierownictwo lepiej słyszane¹⁹.

Senat Stanów Zjednoczonych jest izbą wyższą Kongresu, w której reprezentowani są nie tyle obywatele federacji, co jej podmioty, czyli stany. Każdy ze stanów jest reprezentowany przez dwóch senatorów, co odzwierciedlać ma równość poszczególnych podmiotów federacji. Oznacza to, że 30-milionowy Teksas posiada w (obecnie) stuosobowym Senacie takie samo przedstawicielstwo jak 6-milionowe Wisconsin. Nie ma więc tutaj mowy o wyborczym przymiotniku równości głosu wyborców, a wybory do Senatu są wyborami trójprzymiotnikowymi.

By zostać senatorem z Kalifornii, w warunkach nieszczególnie wysokiej frekwencji wyborczej, potrzeba zdobyć 5-7 milionów głosów, natomiast kandydatowi do izby wyższej z Montany wystarczy niecałe 300 tysięcy głosów. Nie sposób w pierwszym odruchu nie oburzyć się na tak jawną dysproporcję w znaczeniu głosu mieszkańców tych dwóch stanów, ale po chwili można dostrzec, że dla odmiany została zachowana równość stanów jako członków federacji.

Senatorowie wybierani są na kadencję 6-letnią, ale co 2 lata, wraz z wyborami do Izby, wymienia się 1/3 składu. Między innymi z powodu dłuższej kadencji objęcie mandatu w Senacie uważane jest za bardziej prestiżowe niż w Izbie, a senatorowie nie muszą prowadzić nieustannej kampanii wyborczej. Ponieważ okręgiem do Senatu jest

¹⁸ N. Pyeatt, *Party Unity, Ideology, and Polarization in Primary Elections for the House of Representatives: 1956–2012*, „Legislative Studies Quarterly” 2015, t. 40, nr 4, s. 658.

¹⁹ H. Caygle, S. Ferris, O. Beavers, *Pelosi reelected speaker despite narrow majority*, <<https://www.politico.com>>, [dostęp: 3.9.2022 r.].

cały stan, nie ma tu miejsca na zmanipulowanie wyników wyborów poprzez kreatywne obchodzenie się z mapą przez stanową legislaturę.

Instytucją odznaczającą się szczególnie mocno na funkcjonowaniu Senatu USA jest obstrukcja parlamentarna (*filibuster*). Mimo że sprawy merytoryczne Senat głosuje zwykłą większością głosów, ważnym etapem proceduralnym jest zamknięcie debaty, poprzedzające głosowanie nad samym projektem ustawy. Do przegłosowania zamknięcia debaty wymagane jest przynajmniej 60 głosów, co w zasadzie wymaga porozumienia ponadpartyjnego. W najnowszej historii jedynie przez bardzo krótki moment, od 2009 do 2010 roku, Partia Demokratyczna była reprezentowana przez 60 senatorów. Z tego powodu proces legislacyjny w Stanach Zjednoczonych w zasadzie wymaga współdziałania przynajmniej części opozycji senackiej, ponieważ w innym wypadku „prace” nad ustawą mogą trwać w nieskończoność. Po potrójnym zwycięstwie Demokratów w wyborach w 2020 roku (przejęciu prezydentury, Senatu, utrzymaniu Izby), część partii domagała się usunięcia instytucji obstrukcji jako ograniczającej możliwość efektywnego stanowienia prawa. Mniej zagorzali krytycy obstrukcji proponują przywrócenie jej dawniejszej formy: co prawda również wymagano 60 głosów do zamknięcia dyskusji, jednak by w ogóle uznać, że dyskusja trwa, któryś z senatorów faktycznie musiał w danym momencie zabierać głos. W 1957 roku senator Strom Thurmond (wówczas Demokrat, po 1964 roku Republikanin) zajmował mównicę nieprzerwanie przez ponad 24 godziny, starając się nie dopuścić do procedowania *the Civil Rights Act of 1957*. Zmiany w regulaminie Senatu mające usunąć obstrukcję z procesu legislacyjnego blokują aktualnie Demokraci z bardziej konserwatywnych stanów, argumentując, że jest ona elementem wymuszającym współpracę ponad podziałami²⁰.

System prawyborów funkcjonuje do złudzenia podobnie jak w Izbie Reprezentantów, ale ze względu na zazwyczaj wielokrotnie większą liczbę potencjalnych wyborców, wymaga zgromadzenia większych funduszy na kampanię i stworzenia silniejszego zaplecza organizacyjnego. Niektóre wyścigi do Senatu potrafią pochłaniać ponad 100 milionów dolarów, jak na przykład wyścig o mandat z Karoliny Południowej w 2020 roku²¹. Centrale partyjne nie posiadają nieograniczonych zasobów, a zatem kandydaci muszą w znacznym stopniu polegać na darczyńcach. Tymi darczyńcami mogą być zarówno „zwykli” wyborcy, wpłacający po kilka dolarów, jak i organizacje polityczne z budżetami opiewającymi na miliony. W każdym razie to o ich względy muszą zabiegać politycy startujący w wyborach, aby kontrkandydat nie zalał ich billboardami czy telewizyjnymi spotami.

Pamiętać należy, że co prawda większość stanów przeprowadza klasyczne prawyborzy, a zarówno w wyborach do Izby, jak i do Senatu, używa systemu większości względnej (*first past the post*), ale od tej zasady są wyjątki. Luizjana wprowadziła swój własny system (*Louisiana primary*), w którym nie funkcjonują prawyborzy w znaczeniu opisanym powyżej. Kandydaci wszystkich partii (nawet kilkunastu) startują

²⁰ J. Manchin, *Opinion | Joe Manchin: I will not vote to eliminate or weaken the filibuster*, <<https://www.washingtonpost.com>>, [dostęp 3.9.2022 r.].

²¹ *South Carolina Senate 2020 Race*, <<https://www.opensecrets.org>>, [dostęp: 14.8.2022 r.].

w wyborach powszechnych, a w razie nieuzyskania przez żadnego z nich większości bezwzględnej przeprowadza się drugą turę głosowania²². Systemem z Luizjany zainspirowały się także Kalifornia i Waszyngton, jednak tamtejszy model bezpartyjnych prawyborów nieograniczonych (*nonpartisan blanket primary*) przewiduje prawybory pomiędzy kandydatami wszystkich partii. Dwójka kandydatów z najlepszym wynikiem, nawet jeśli jeden z nich uzyskał większość bezwzględną w pierwszym głosowaniu, konkuruje ze sobą podczas wyborów powszechnych (*top-two primary*)²³. System z Luizjany występuje podczas wyborów uzupełniających do Senatu przeprowadzanych w Teksasie i Missisipi, a także we wszystkich wyborach uzupełniających w Georgii²⁴. Alaska i Maine eksperymentują za to z ordynacją preferencyjną²⁵, konkretnie z systemem *ranked-choice voting*.

Warto krótko nadmienić, że z amerykańskiego punktu widzenia duże znaczenie przypisuje się podziałowi prawyborów ze względu na to, jakiej rejestracji partyjnej wymaga się (lub nie) od wyborców. Z tego powodu wyróżnia się prawybory zamknięte, półzamknięte, otwarte lub nieograniczone (*blanket*)²⁶. Zagadnienie rejestracji wyborczej w Stanach Zjednoczonych nie jest jednak tematem niniejszej pracy. Warto jedynie nadmienić, że w USA przynależność do partii rozumiana jest inaczej niż w Polsce: aby oddać głos w wyborach, należy zarejestrować się jako wyborca (nie dotyczy Dakoty Północnej). W większości stanów podczas rejestracji wyborczej określamy swoją „przynależność partyjną” – np. jako Republikanin lub niezależny wyborca. To z tej przyczyny dwie główne amerykańskie partie mogą pochwalić się kilkudziesięcioma milionami „członków”, których jednak nie wolno mylić z działaczami partyjnymi.

3. Prezydent

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest jedynym organem władzy wykonawczej w kraju. USA modelowo uosabiają model prezydencki z silnie zaznaczonym trójpodziałem władzy, zwłaszcza w sferze personalnej. Skupiona w jednym ręku egzekutywa charakteryzuje się dużą sprawczością, a wybór Prezydenta w wyborach powszechnych zapewnia silną legitymizację władzy. Rekordowa frekwencja w wyborach w 2020 roku tylko ten mandat wzmacnia.

Nie należy do tematu niniejszej pracy analiza wszystkich prerogatyw Prezydenta USA, jego roli jako naczelnego dowódcy sił zbrojnych ani też dokładnej struktury jego administracji. Istotne będą za to takie zagadnienia jak jego rola w procesie

²² J.C. Kuzenski, *The four—yes, four—types of state primaries*, „PS: Political Science & Politics” 1997, t. 30, nr 2, s. 1.

²³ C.M. Collins, *Primary...*, s. 136.

²⁴ M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, *Systemy...*, s. 77.

²⁵ B. McGuire, *The Top-Four Primary and Alaska Ballot Measure 2*, „Alaska Law Review” 2020, t. 37, s. 1–2.

²⁶ C.M. Collins, *Primary...*, s. 130–135.

legislacyjnym, uprawnienia względem Kongresu, a także polityczny wpływ Białego Domu na funkcjonowanie legislatury.

Rola globalnego mocarstwa, która przypadła USA w XX wieku, sprawiła, że środek ciężkości amerykańskiej polityki przesunął się w stronę Prezydenta. Spowodowane jest to faktem, że kompetencje w dziedzinie spraw zagranicznych i obronności mocno przybrały na znaczeniu. Istotna jest też polityczna intuicja obywateli, którzy centralnego ośrodka władzy upatrują właśnie w Białym Domu, kierując tam swoje oczekiwania i żale względem ogółu spraw państwowych²⁷.

Prezydent USA został przez konstytucję wyposażony w weto i weto kieszonkowe. Pierwsza z wymienionych instytucji polega na zwrocie Kongresowi ustawy, która trafiła na prezydenckie biurko. Przełamanie takiego sprzeciwu Prezydenta wymaga 2/3 głosów każdej z izb. Zebranie takiej większości jest niezwykle trudne, zwłaszcza w obliczu polaryzującej się sceny politycznej. Weto kieszonkowe związane jest z przerwaniem prac Kongresu: jeżeli prześle on ustawę do Prezydenta, a do końca kongresowej sesji zostało mniej niż 10 dni, które głowa państwa ma zagwarantowane jako czas na decyzję, to wówczas bierność Prezydenta oznaczać będzie upadek ustawy w całości. Z tego powodu weto kieszonkowe jest również zwane absolutnym, ponieważ po jego zastosowaniu Kongres nie ma już instrumentów mogących przeciwstawić się decyzji Prezydenta²⁸.

W ramach podziału władz Prezydent USA nie posiada inicjatywy ustawodawczej, nie może rozwiązać Kongresu ani żadnej z jego izb. Nawet do wygłoszenia przed połączonymi izbami orędzia o stanie państwa (*The State of the Union Address*) potrzebuje on od nich zaproszenia. Mimo separacji władz na gruncie konstytucyjnym wykształcona praktyka umożliwia pośredni udział administracji w procesie legislacyjnym. Kongres może procedować projekty ustaw przygotowywane w Białym Domu, które są zgłaszane przez bliskich administracji kongresmenów, jednak należy pamiętać, że nie jest to praktyka częsta²⁹.

Urzędujący Prezydent *ex officio* staje się liderem i twarzą swojej partii, nadając kształt jej planom na cztery lub osiem lat. Dzięki systemowi prawyborów nie posiada on jednak możliwości decydowania o tym, kto w imieniu partii wystartuje do Kongresu. Może oczywiście udzielać poparcia poszczególnym kandydatom, ale decyzja dalej pozostaje w rękach głosujących wyborców. Łatwo można wyobrazić sobie, jak niewiele pozostałoby z niezależności Kongresu od Białego Domu, gdyby Prezydent mógł wskazywać kandydatów swojej partii w nadchodzących wyborach.

Oczywiście Kongres posiada również środki do oddziaływania na Prezydenta, chociaż większym arsenalem środków może pochwalić się w tej kwestii Senat. Jeżeli chociaż jedna z izb znajduje się pod kontrolą opozycji, możliwości legislacyjne administracji (których formalnie ona nie posiada) zostają sparaliżowane. Utrata Senatu niesie za sobą dodatkowe konsekwencje. Prezydent USA nie może bowiem powoływać

²⁷ M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, *Systemy...*, s. 63.

²⁸ W. Kwiatkowski, *System...*, s. 137.

²⁹ K. Dowding, *The Prime Ministerialisation of the British Prime Minister*, „Parliamentary Affairs” 2013, t. 66, nr 3, s. 628.

członków gabinetu wedle własnego uznania. Kandydaci na te stanowiska muszą zostać zaakceptowani przez izbę wyższą, podobnie zresztą jest przy nominacjach na stanowiska w agencjach wykonawczych. Być może nawet bardziej kluczowy z punktu widzenia systemu *checks and balances* jest fakt, że zgoda Senatu wymagana jest również do nominacji przez Prezydenta sędziów Sądu Najwyższego (a także innych sędziów federalnych). Senat wyraża tę zgodę, podobnie jak w przypadku członków gabinetu, zwykłą większością głosów. Do 2016 roku sprzeciw ponad 40 senatorów mógł zablokować wybór sędziego, ponieważ procedura ta podlegała możliwości obstrukcji senackiej. Regulacja ta została zniesiona z inicjatywy ówczesnego lidera większości Mitcha McConella, aby mimo sprzeciwu Demokratów powołać na stanowisko sędziego Neila Gorsucha³⁰.

4. Podsumowanie

Separacja władz i gwarancje niezależności dla Kongresu należą do kluczowych elementów amerykańskiego systemu władzy. Niezwykle istotna, a niestety często pomijana, jest relacja polityczna pomiędzy kongresmenami a ich partią i Prezydentem. W sytuacji, gdy około połowa składu każdej z izb jest obsadzona przez członków partii, której liderem jest Prezydent, powstaje ryzyko wywierania wpływu na parlamentarzystów, pomimo braku konstytucyjnych narzędzi do tego.

Ustrój USA zakłada, że Izba Reprezentantów i Senat powinny kontrolować działania Prezydenta. To Kongres kształtuje budżet, zatwierdza prezydenckie nominacje na stanowiska sędziowskie lub gabinetowe i prowadzi procedurę *impeachmentu*. Jest to zabieg celowy, który zapobiega prezydenckiemu jednowładztwu.

Izba i Senat składają się jednak z reprezentantów i senatorów. Kongresmani należący do partii prezydenckiej znajdować się mogą pod szczególnym rodzajem presji wywieranej przez administrację. Prezydent może próbować wykorzystywać swoją dominującą pozycję polityczną, aby wymusić ich lojalność. Gdyby kongresmani wiernie dostosowywali się do oczekiwań Białego Domu, Izba i Senat nie mogłyby odpowiednio sprawować swoich uprawnień kontrolnych.

Wydaje się bezsporne, że faktycznie to instytucja prawyborów kongresowych unieemożliwia kierownictwu partii, a zatem też Prezydentowi, podporządkowanie sobie reprezentantów i senatorów, a zatem wzmacnia pozycję władzy ustawodawczej. Jak wykazałem w pracy, jest to potężny mechanizm chroniący kandydatów na kongresmanów przed naciskami, które mogłyby wpłynąć na sposób sprawowania przez nich mandatu. O tym, kto wystartuje do walki o miejsce na Kapitolu z ramienia danej partii, decydują wyborcy, a więc to o ich aprobatę muszą zabiegać kandydaci, zamiast o poparcie piasstuna jedyne go organu władzy wykonawczej.

Tylko i wyłącznie dzięki kongresowym prawyborom do starcia wyborczego mogą stanąć kandydaci wprost sprzeciwiający się wpływowym politykom z własnej partii. Gdyby prawyborów zabrakło, można by żywić uzasadnione wątpliwości, czy w obawie

³⁰ M. Flegenheimer, *Senate Republicans Deploy 'Nuclear Option' to Clear Path for Gorsuch*, <<https://www.nytimes.com>>, [dostęp: 18.8.2022 r.].

o pozwolenie na start w następnych wyborach kongresmeni nie zaczęliby prześcigać się w rywalizacji o względy lokatora Białego Domu, a to byłby początek końca niezależności władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych.

Bibliografia

Literatura

- Anderson C., *Stacey Abrams, Brian Kemp and Neo-Jim Crow in Georgia* [w:] *Voter Suppression in U.S. Elections*, red. J. Downs, Athens 2020.
- Bankowicz M., Kosowska-Gąstoł B., *Systemy polityczne : podręcznik akademicki*, t. 2, Kraków 2020.
- Caygle H., Ferris S., Beavers O., *Pelosi reelected speaker despite narrow majority*, <<https://www.politico.com>>, [dostęp: 3.9.2022 r.].
- Collins C.M., *Primary Elections A Look into Four Primary Election Systems*, „California Initiative Review (CIR)” 2010, t. 2010, nr 1.
- Dowding K., *The Prime Ministerialisation of the British Prime Minister*, „Parliamentary Affairs” 2013, t. 66, nr 3.
- Ebner D., *Divisive, polarising, or energising? Primary election competition and candidate performance in U.S. congressional elections*, „The Journal of Legislative Studies” 2021, t. 27, nr 1.
- Flegenheimer M., *Senate Republicans Deploy ‘Nuclear Option’ to Clear Path for Gorsuch*, <<https://www.nytimes.com>>, [dostęp: 18.8.2022 r.].
- Johnson G.B., Petersheim M.-J., Wasson J.T., *Divisive Primaries and Incumbent General Election Performance: Prospects and Costs in U.S. House Races*, „American Politics Research” 2010, t. 38, nr 5.
- Krieg G., *A 28-year-old Democratic Socialist just ousted a powerful, 10-term congressman in New York*, <<https://www.cnn.com>>, [dostęp: 7.9.2022 r.].
- Kuzenski J.C., *The four—yes, four—types of state primaries*, „PS: Political Science & Politics” 1997, t. 30, nr 2.
- Kwiatkowski W., *System władzy* [w:] *Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo*, red. Z. Lewicki, Warszawa 2014.
- Levinson D.J., Pildes R.H., *Separation of Parties, Not Powers*, „Harvard Law Review” 2006, t. 119, nr 8.
- Lewicki Z., *Amerykański system wyborczy*, Warszawa 2020.
- Lewicki Z., *Igrzyska Demokracji. Amerykańska kultura wyborcza*, Warszawa 2016.
- Małajny R.M., *Apologie i anatemy- ocena amerykańskiej wersji podziału władzy* [w:] *Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej*, red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, Wrocław 2014.
- Manchin J., *Opinion | Joe Manchin: I will not vote to eliminate or weaken the filibuster*, <<https://www.washingtonpost.com>>, [dostęp 3.9.2022 r.].
- McGuire B., *The Top-Four Primary and Alaska Ballot Measure 2*, „Alaska Law Review” 2020, t. 37.
- Pyeatt N., *Party Unity, Ideology, and Polarization in Primary Elections for the House of Representatives: 1956–2012*, „Legislative Studies Quarterly” 2015, t. 40, nr 4.
- Rosenberg M., Herndon A.W., Corasaniti N., *A QAnon supporter is (almost definitely) heading to Congress*, <<https://www.nytimes.com>>, [dostęp: 3.9.2022 r.].

- *South Carolina Senate 2020 Race*, <<https://www.opensecrets.org>>, [dostęp: 14.8.2022 r.].
- Szymanek J., *Determinanty amerykańskiego systemu prezydenckiego* [w:] *Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki*, red. P. Laidler, J. Szymanek, M. Grzybowski, Kraków 2014.
- Turek M., *Midterm. Specyfika wyborów do Kongresu USA w środku prezydenckiej kadencji*, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32.